

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ**

Мусаева Рушана

базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения,

rushena07@gmail.com

Назиров Сардор

независимый соискатель

Национального исследовательского университета

«Ташкентский институт инженеров ирригации и

механизации сельского хозяйства»

nzsbat@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена изучению экономической сущности управления интеллектуальной собственностью в контексте коммерциализации инноваций. Основное внимание уделяется вопросам, связанным с защитой и использованием интеллектуальной собственности, концепции формирования рынка интеллектуальных продуктов и экономическими интересами правообладателей.

Ключевые слова: инновация, интеллектуальная собственность, интеллектуальный продукт, коммерциализация, патент, право интеллектуальная собственности.

Введение

В современной экономике инновации играют ключевую роль в стимулировании роста и конкурентоспособности предприятий и стран. Одним из важных факторов успешной коммерциализации инноваций является эффективное управление интеллектуальной собственностью. Экономическая

сущность этого управления в контексте коммерциализации инноваций является предметом интереса исследований и практического применения.

Целью данной работы является изучение экономической сущности управления интеллектуальной собственностью в контексте коммерциализации инноваций. Основное внимание уделяется вопросам, связанным с защитой и использованием интеллектуальной собственности, концепции формирования рынка интеллектуальных продуктов и экономическими интересами правообладателей.

Основная часть

Понятие "интеллектуальной экономики" выражает значимость интеллектуальной собственности в качестве основного и определяющего фактора для обеспечения устойчивого развития как материального, так и нематериального производства и экономического прогресса. В данном контексте интеллектуальная собственность играет важную роль в повышении национального благосостояния общества. Она способствует ускоренному общественному развитию и созданию новых ценностей как в духовной, так и в материальной сфере.

Согласно определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), интеллектуальная собственность (ИС) – это творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные произведения, образцы, символы, названия и изображения, используемые в коммерческих целях [1]. Интеллектуальная собственность – это общепринятый юридический термин, который относится к правам на интеллектуальные продукты и результаты интеллектуальной деятельности. Он охватывает различные формы создаваемых человеком интеллектуальных творений, таких как изобретения, литературные и художественные произведения, дизайны, музыкальные композиции, программное обеспечение, бренды и товарные знаки.

В свою очередь ВОИС выделяет такие виды ИС как патент, авторское право, товарный знак, промышленный образец, географические указания, коммерческая тайна.

Интеллектуальная собственность признается и защищается законодательством, чтобы обеспечить авторам, изобретателям и создателям интеллектуальных творений экономическую выгоду и контроль над использованием и распространением их продуктов.

Считается, что интеллектуальная собственность содействует прогрессу в общественных и научно-технических областях. Появление научно-технической революции (НТР) обозначило переход от промышленного к интеллектуальному пути развития. Важным фактором экономического развития становятся информация и знания. Концепция интеллектуальной парадигмы затрагивает все сферы и отрасли промышленной экономики, изменяя характер, масштаб и динамику развития. В рамках новой интеллектуальной парадигмы формируются высокотехнологичные, компьютерные и телекоммуникационные технологии.

Мировыми лидерами в финансировании научных исследований и разработок новых технологий и технических средств их реализации являются США – 709 млрд. долл. США, Китай – 551 млрд. долл. США, Япония – 172 млрд. долл. США, Германия – 129 млрд. долл. США, Южная Корея – 110 млрд. долл. США [2]. По наукоемкости ВВП (отношение объема финансирования НИОКР к валовому внутреннему продукту) в 2021 г. лидируют Израиль (5,5%), Южная Корея (4,9%), Китай (3,8%), США (3,4%) и Швеция (3,3%) [3].

Для удержания своих позиций на мировом рынке многие страны увеличивают расходы на НИОКР и обеспечение правовой охраны создаваемой интеллектуальной собственности. Принято считать, что минимальный размер расходов на научные исследования и разработки должен составлять 2,2-2,5% от ВВП.

Интеллектуальная собственность играет важную роль в стимулировании экономического роста, который достигается путем повышения наукоемкости,

инфраструктурой привлечения инвестиций в сектор НИОКР, привлечением прямых иностранных инвестиций. Для успешного внедрения новых технологий в бизнес необходимо обеспечить их защиту патентами, которые предоставляют временную монополию и конкурентные преимущества. В современной экономике принцип «интеллект порождает инновации» применим также к коммерциализации новшеств. Она невозможна без интеллектуальной деятельности руководителей, маркетологов, посредников и других предоставляющих информационные услуги специалистов.

К механизмам рынка интеллектуальных продуктов относятся продажа лицензий, создание альянсов или иных форм партнерства, венчурные сделки, продажа интеллектуальной собственности, создание особых бизнес-структур и их продажа, франчайзинг [4].

Наиболее распространенным способом коммерциализации интеллектуальной собственности является лицензирование. Посредством заключения лицензионного договора владелец объекта интеллектуальной собственности имеет возможность существенным образом повысить свои доходы.

Механизм передачи авторских прав включает в себя:

- передачу авторского права по авторским договорам и в порядке наследования;
- переход авторского права в порядке наследования по закону или по завещанию.

Существуют различные методы спецификации и защиты объектов промышленной собственности и объектов авторского права. Это различие проявляется в особенностях структур, которые используются в авторских свидетельствах и патентах.

Формирование интеллектуальной собственности происходит под влиянием следующих факторов:

– Научно-технический прогресс: Прогресс в науке и технологиях стимулирует появление новых идей, изобретений и творческих работ, которые могут быть защищены как объекты интеллектуальной собственности.

– Экономические выгоды: Защита интеллектуальной собственности позволяет обладателям получать экономическую выгоду от своих инноваций. Патенты, авторские права и другие формы защиты создают правовую основу для коммерциализации и монетизации интеллектуальных результатов.

– Конкуренция и рынок: В условиях сильной конкуренции и динамичного рынка, защита интеллектуальной собственности помогает предприятиям и инноваторам обеспечивать конкурентное преимущество. Она предотвращает незаконное использование и копирование технологий, продуктов или брендов, что способствует сохранению уникальности и ценности интеллектуальных активов.

– Инвестиции и финансирование: Защищенная интеллектуальная собственность представляет привлекательный объект для инвесторов и финансовых организаций. Она увеличивает вероятность привлечения финансирования для дальнейшего развития и коммерциализации инноваций.

– Законодательство и правовая система: Существование эффективных законов об интеллектуальной собственности и развитая правовая система способствуют формированию и защите интеллектуальных активов. Ясные правила и процедуры по регистрации, защите и обеспечению прав собственности способствуют развитию интеллектуальной собственности.

Главная задача состоит в отборе результатов фундаментальных и прикладных исследований и превращении их в разработки, коммерчески привлекательные для инвесторов [5].

Инновационная направленность научных исследований является неотъемлемым фактором их успеха, поскольку только через нововведения можно получить конкурентное преимущество на рынке.

Интеллектуальная собственность есть объективное явление, так как служит результатом индивидуальной интеллектуальной деятельности человека. Она обладает свойством редкости и неисчерпаемости в процессе потребления, что способствовало возникновению экономических отношений по ее потреблению и пользованию ею. В данном контексте редкость блага выступает критерием, определяющим право интеллектуальной собственности.

В основе концепции формирования рынка интеллектуальных продуктов находятся права интеллектуальной собственности. Рынок интеллектуальных продуктов создается при возникновении условий продаж/покупки – издержки покупки нового интеллектуального продукта ниже, чем при использовании старого:

$$I_{\text{н}} < I_{\text{т}}, \quad (1)$$

где $I_{\text{н}}$ – издержки нового интеллектуального продукта; $I_{\text{т}}$ – издержки старого интеллектуального продукта.

Экономическим стимулом создания интеллектуального продукта является неравенство:

$$P < MC, \quad (2)$$

где P – цена интеллектуального продукта; MC – предельные издержки интеллектуального продукта.

В данном случае, предельные издержки интеллектуального продукта – это дополнительные издержки выпуска дополнительной единицы интеллектуального продукта:

$$MC = TC_i - TC_{(i-1)}, \quad (3)$$

где TC_i и $TC_{(i-1)}$ – суммарные издержки интеллектуального продукта при объеме производства i и $(i-1)$.

Выпуск дополнительной единицы интеллектуального продукта осуществляется при условии минимальных затрат. В противном случае не имеет смысла выпускать дополнительные единицы интеллектуального продукта.

Обратной стороной предельных издержек интеллектуального продукта является предельный доход, который образуется от выпуска дополнительной единицы интеллектуального продукта.

$$MR = TR_i - TR_{i-1}, \quad (4)$$

где MR – предельный доход от выпуска дополнительной единицы интеллектуального продукта; TR_i и TR_{i-1} – валовой доход интеллектуального продукта при объеме производства i и $(i-1)$.

Выпуск интеллектуального продукта осуществляется до тех пор, пока предельные издержки находятся ниже предельного дохода или пока дополнительная единица интеллектуального продукта приносит доход. В противном случае выпуск интеллектуального продукта убыточен. Условием оптимальности выпуска интеллектуального продукта является выражение:

$$MC = MR = P, \quad (5)$$

где P – цена.

Разница между ценой и предельными издержками интеллектуального продукта представляют собой затраты субъекта отношений интеллектуальной собственности, если его идея потерпит «банкротство». Поэтому субъект отношений интеллектуальной собственности должен иметь возможность возместить и эту разницу.

Можно утверждать, что интеллектуальный продукт находится в конкурентных и монопольных координатах рынка:

$$S_c < И < S_m, \quad (6)$$

где S_c – конкурентные стимулы; И – интеллектуальный продукт; S_m – монопольные стимулы.

Отношения между субъектами творческой деятельности проявляются в экономическом аспекте в специфической форме. Особенностью отношений собственности на интеллектуальный продукт является их выделение в отдельную категорию - группу исключительных прав. Концепция исключительного права на интеллектуальный продукт предполагает право использования объекта и разрешения или запрета его использования другим лицам.

Экономические интересы правообладателей, выраженные в стремлении к доминированию на рынке и достижению максимальной прибыли, имеют монополистическую природу.

Права интеллектуальной собственности с одной стороны, содержат конкурентный стимул к творческой деятельности, т.е. побуждают к творчеству, создавать интеллектуальный продукт, а с другой стороны – предоставляют субъекту отношений интеллектуальной собственности рыночную власть.

Существуют несколько способов ограничения исключительных прав на интеллектуальную собственность:

– Лицензирование: Правообладатель может предоставить лицензию другим лицам на использование своей интеллектуальной собственности. Лицензирование может быть ограничено определенными условиями, например, географической областью, сроком действия или способом использования.

– Фэйр-юз (добросовестное использование): В некоторых юрисдикциях существуют законодательные положения, которые позволяют ограничить исключительные права в случае использования материалов в рамках разумного использования, например, для целей критики, комментариев, обучения или исследования.

– Обязательные лицензии: В определенных ситуациях государство может принять меры и предоставить обязательную лицензию для использования интеллектуальной собственности. Это может происходить, например, в случае национальной безопасности, общественного интереса или в случае, когда правообладатель не может предоставить разумные условия для использования своей собственности.

– Использование исключительных прав в соответствии с законодательством: Правообладатель может использовать свои исключительные права в соответствии с законодательством, чтобы предотвратить незаконное использование или нарушение своей интеллектуальной собственности.

Важно отметить, что способы ограничения исключительных прав могут различаться в зависимости от юрисдикции и конкретных обстоятельств.

Прорывы в новейших направлениях НТП, открытия и изобретения, освоение ноу-хау, создание новых материалов и инженерно-технических решений – все это концентрируется в государственном научно-техническом комплексе (ГНТК) [6]. С одной стороны, это государственные научно-технические центры, университеты и колледжи высокого класса, а с другой – специализированные организации такие как ассоциации, партнерства, кооперативы, смешанные предприятия и др. Им принадлежит важное место на

государственном рынке по осуществлению программы НИОКР и созданию новейших технологий.

В развитых странах доминирующую роль играют крупные корпорации по объему их капиталовложений в основные направления НТП, существенный вклад в создание новой технологии вносит мелкий инновационный бизнес. Большое значение приобретают координирование внешних источников знаний и соединение их с внутренними усилиями исполнителей промышленных исследований и разработок.

Становлению инновационных конкурентных преимуществ организации препятствует ограниченность возможности коммерциализации инноваций.

В законодательствах развитых стран права на интеллектуальные результаты, созданные в государственной организации, распределяются между автором, организацией и государством как таковым по-разному. Например, в США и Японии какие-то права могут закрепляться за федеральными агентствами или за министерствами. В странах континентальной Европы права государства реализуются только через права государственных организаций [7].

Возникновение экономических отношений между субъектами творческой деятельности означает зарождение интеллектуальной собственности, реализующейся в хозяйственной деятельности интеллектуальным продуктом. Экономические отношения в творческой деятельности возникают при признании и поддержке обществом умственного труда.

Для повышения открытости интеллектуальной собственности необходимо:

- практиковать осуществление исследований и разработок на контрактной основе путем определения доли участников исследований в результате успешной коммерциализации, что дало бы дополнительный импульс ученым, так как прозрачные условия распределения прибыли от исследований на начальном этапе позволяют участникам исследований и разработок четко оценивать свои потенциальные возможности во взаимосвязи с достойной оплатой своего труда;

– расширить границы рынка интеллектуальной собственности для иностранных ученых, обеспечить их надежной правовой защитой интеллектуальной собственности, чтобы они были уверены в том, что их интеллектуальный вклад не будет незаконно заимствован кем-либо другим.

Заключение

Интеллектуальная собственность играет важную роль в стимулировании экономического роста и конкурентоспособности. Защита интеллектуальной собственности через патенты, авторские права и другие формы позволяет правообладателям получать экономическую выгоду от своих инноваций, обеспечивая временную монополию и конкурентные преимущества.

Однако, в контексте коммерциализации инноваций, необходимо учитывать и ограничения исключительных прав, такие как лицензирование и концепция фэйр-юз. Балансирование между защитой и доступом к интеллектуальной собственности является важным аспектом управления интеллектуальной собственностью.

Понимание экономической сущности управления интеллектуальной собственностью является ключевым фактором для успешной коммерциализации инноваций. Это требует взаимодействия между научными исследованиями, правовыми аспектами, бизнес-стратегиями и рыночными условиями. Продуктивное использование интеллектуальной собственности способствует созданию стимулов для инноваций и способствует развитию экономики, обеспечивая конкурентное преимущество и принося максимальную пользу обществу.

Список использованной литературы:

1. What is Intellectual Property? // <https://www.wipo.int/about-ip/ru/index.html>
2. Gross domestic spending on R&D // <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm>

3. OECD (2023), Main Science and Technology Indicators, Volume 2022 Issue 2, OECD Publishing, Paris / <https://doi.org/10.1787/1cdcb031-en>
4. Попков В.В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний. Концептуальные основы теории и практики управления / В.В. Попков. – М.: Экономика, 2007. – 295 с.
5. Окрепилов В.В. Формирование стратегии устойчивого роста региона на основе инструментов экономики качества // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 69-82.
6. Глухов В. Экономика знаний / В. Глухов, С. Коробко, Т. Маринина. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 528 с.
7. Зубков А.С. Коммерциализация инноваций на основе управления интеллектуальной собственностью: Дисс.канд.эконом.наук: 08.00.05 / А.С.Зубков – Самара, 2017 – 138 с.
8. Макрусев В.В., Пауков А.А. Система трансграничной защиты интеллектуальной собственности: Монография. –М.: РИО РГА, 2005.